

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 111 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Ишманова Д.Н.	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARI SOHASINING YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI ULUSHINING KORRELYATSION- REGRESSION TAHLILI

Tursunov Rasul Tairovich

i.f.n. dotsent, Millat umidi universiteti

Annotatsiya: Maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatga ta'sir etuvchi omillar va ularning o'zaro bog'liqlik darajasi aniqlangan. Ko'p omilli regressiya tenglamasining parametrlari baholangan, omillarning elastiklik koeffitsiyentlari aniqlangan va AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning mamlakat YalMdagi ulushining prognoz qiymatlari topilgan.

Kalit so'zlar: AKT, yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat, YalM, raqamli iqtisodiyot, model, korrelyatsiya, regressiya, o'sish sur'ati, elastiklik koeffitsiyenti, Fisher mezon.

Abstract: The article identifies the factors influencing the gross value added created in the information and communication technology (ICT) sector and the degree of their interrelation. The parameters of the multifactor regression equation were estimated, the factor elasticity coefficients were determined, and the predicted values for the share of gross added value created in the ICT sector in the country's GDP were found.

Key words: ICT, gross value added, GDP, digital economy, model, correlation, regression, growth rate, elasticity coefficient, Fisher criterion.

Аннотация: В статье определены факторы, влияющие на валовую добавленную стоимость, создаваемую в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и степень их взаимосвязи. Оценены параметры уравнения многофакторной регрессии, определены коэффициенты эластичности факторов и найдены прогнозные значения доли валовой добавленной стоимости, созданной в секторе ИКТ, в ВВП страны.

Ключевые слова: ИКТ, валовая добавленная стоимость, ВВП, цифровая экономика, модель, корреляция, регрессия, темп роста, коэффициент эластичности, критерий Фишера.

KIRISH

Bugungi kunda yurtimiz hayotining barcha jabhalarida o'zgarishlar va islohotlar epkini kuzatilmoqda. Yangi zamon ruhi kirib bormagan, inson manfaatiga ustuvor ahamiyat qaratilmagan biror-bir soha qolmadi. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida axborot texnologiyalarining (AT) o'rni va salmog'i muhim ahamiyatga ega. AT bozori har bir mamlakat iqtisodiyotida katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi har bir davlat aholisining turmush darajasini oshirishga olib kelmoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev rahbarligida "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va uni samarali amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilgan [1]. Ushbu strategiya doirasida sohalar va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish bo'yicha bir qator maqsadli ko'rsatkichlarni amalga oshirish belgilangan. Xususan, optik tolali aloqa tarmoqlarini qurish, ularning uzunligini 2025-yilda 120 ming kilometr, 2030-yilda esa 250 ming kilometrga yetkazish, hududlarning yuqori tezlikdagi Internet tarmog'i bilan qamrab olish darajasini 2025-yilda 85 foizga, 2030-yilda 100 foizga yetkazish belgilangan. Shuningdek, maqsadli ko'rsatkich natijalariga erishish chora-tadbirlari, amalga oshirish bosqichlari, muddatlari, moliyalashtirish manbalari va ishtirokchilari aniq ko'rsatilgan.

So'nggi yillarda AT sohasining mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotdagi (YalM) ulushi ortib bormoqda. Ushbu maqolada AT sohasining YalMdagi ulushiga ta'sir etuvchi omillar va ularning o'zaro bog'liqlik darajasi aniqlangan, regressiya tenglamasining parametrlari baholangan hamda AT sektorining YalMdagi prognoz (bashorat) qiymatlari topilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mirolyubova A.A., Turin D.V., Jukova Ya.E. o'zlarining ilmiy tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlilini amalga oshirgan. Bir omilli chiziqli regressiya modeli yordamida har bir omilning yalpi hududiy mahsulot miqdoriga ta'sirining samaradorligi aniqlangan [2].

Irina Zhukovskaya O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini raqamlashtirish sharoitida ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash bo'yicha metodologiyalarni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini aniqlashga harakat qilgan. Xususan, zamonaviy AKTlar yuqori raqobatbardoshlik salohiyatiga ega ekanligi va mamlakat iqtisodiyotining yuqori sur'atlarda o'sishini ta'minlashini ko'rsatib bergan [3].

O'zbekistonda raqamli texnologiyalar rivojlanishining statistik tahlili R. Jabborov [4] tomonidan jadvallar va diagrammalar yordamida amalga oshirilgan. R. Tursunovning maqolasida ko'p omilli korrelyatsion-regressiya tahlildan O'zbekiston Respublikasi YalMni modellashtirish va prognoz qiymatlarini aniqlash jarayonida hamda sug'urta xizmatlari bozorini bashorat qilishda foydalanilgan [5, 6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada ma'lumotlarni statistik tahlil qilish usullaridan foydalanilgan hamda ko'p omilli korrelyatsion va regressiya tahlil usullari qo'llanilgan. Korrelyatsion tahlil yordamida AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatga ta'sir etuvchi omillarning bog'liqlik darajasi va regressiya tenglamasiga kiritiladigan omillar aniqlangan. Regression tahlil yordamida ko'p o'zgaruvchili to'g'ri chiziqli regressiya tenglamasi parametrlari aniqlangan va AKT sohasining YalMdagi ulushining prognoz (bashorat) qiymatlari topilgan.

Juft va ko'p omilli korrelyatsiya koeffitsiyentlarini hamda to'g'ri chiziqli regressiya tenglamasining parametrlarini hisoblash Microsoft Excel dasturining ma'lumotlar tahlili (analiz dannix) vositasida amalga oshirilgan.

Ma'lumotlarni yig'ishda birlamchi manbalar sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining ochiq ma'lumotlar sahifasi xizmat qilgan. Ikkilamchi manbalar sifatida ilmiy maqolalar, kitoblar va uslubiy qo'llanmalar foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

AKT sohasining mamlakatimiz YalMdagi salmog'ini ko'p omilli statistik tahlil asosida amalga oshirish uchun quyidagi ko'rsatkichlarni tanlab olamiz va ularni qavs ichida ko'rsatilgan belgi bilan belgilaymiz:

- AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi, foizda (y - natijaviy belgi);
- AKT ishlab chiqarishda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi, foizda (x_1 - omil belgisi);
- AKT xizmatlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi, foizda (x_2 - omil belgisi);
- AKT savdosida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi, foizda (x_3 - omil belgisi);
- AKT sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi, foizda (x_4 - omil belgisi).

1-jadval. AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning va omil belgilarning YalMdagi ulushi, foizda.¹

Yillar	y	x_1	x_2	x_3	x_4
2015	1,618	0,064	1,490	0,064	2,455
2016	1,791	0,050	1,652	0,089	2,310
2017	1,824	0,067	1,656	0,101	2,160
2018	1,608	0,064	1,481	0,063	2,083
2019	1,380	0,047	1,271	0,062	1,914
2020	1,520	0,081	1,394	0,046	1,940
2021	1,586	0,061	1,469	0,055	1,937
2022	1,825	0,082	1,673	0,069	1,996
2023	2,220	0,097	2,057	0,066	2,092

1 Manba: Muallif ishlanmasi.

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning va unga ta'sir etuvchi birinchi uchta omilning YalMdagi ulushi 2018–2019-yillarda kamayish tendensiyasiga ega bo'lgan. Qolgan davrlarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan (4-chi omildan tashqari).

So'nggi 9 yilda AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning o'rtacha o'sish sur'ati 104,03 %ni tashkil qilgan. Shuningdek, ushbu sohaning ishlab chiqarishda, xizmatlarda va savdoda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning o'rtacha o'sish sur'ati mos ravishda 105,39 %, 104,11 % va 100,4 % bo'lgan. Ushbu davrda AKT sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari ulushining o'rtacha o'zgarish sur'ati 98,02 %ni tashkil etib, 1,98 %ga kamaygan.

Ko'p o'zgaruvchili regressiya tenglamasiga kiritiladigan omillar o'zaro korrelyatsion va funksional bog'liqlikda bo'lmasligi kerak. Agar omillar o'rtasida korrelyatsiya yuqori bo'lsa, u holda ularning natijaviy ko'rsatkichga ta'sirini aniqlash mumkin emas va regressiya tenglamasining parametrlarini izohlab (interpretatsiya qilib) bo'lmaydi.

Juft korrelyatsiya koeffitsientlari bir-birini takrorlaydigan omillarni aniqlashga yordam beradi va ularni modeldan chiqarib tashlash imkonini yaratadi. Agar juft korrelyatsiya koeffitsienti $|r(x_1, x_2)| \geq 0,67$ bo'lsa, u holda x_1 va x_2 omillar aniq kollinear (collinear) deb hisoblanadi va ular bir-biri bilan chiziqli munosabatda bo'ladi. Bunday holda, omillardan birini (x_1 yoki x_2) modeldan chiqarib tashlash kerak bo'ladi. Natijaviy belgi (ko'rsatkich) bilan korrelyatsiyasi yuqori va boshqa omillar bilan korrelyatsion bog'liqligi past bo'lgan omil modelda qoldiriladi [7].

Juft korrelyatsiya koeffitsientlarini hisoblab, aniq kollinear omillarni aniqlaymiz.

2-jadval. Korrelyatsion matritsa.²

	y	x_1	x_2	x_3	x_4
y	1				
x_1	0,674	1			
x_2	0,999	0,672	1		
x_3	0,397	-0,235	0,369	1	
x_4	0,248	-0,169	0,245	0,462	1

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, $r(x_1, x_2)=0,672 > 0,67$. Shu sababli regressiya tenglamasiga x_1 va x_2 omillardan biri kiritilishi kerak. x_1 omilning natijaviy ko'rsatkich y bilan korrelyatsiya koeffitsienti $r(y, x_1)=0,674$, x_2 omilning bunday ko'rsatkichi esa $r(y, x_2)=0,999$. Demak, x_2 omilning natijaviy belgi y bilan korrelyatsiyasi juda yuqori. Shuningdek, ushbu omilning x_3 va x_4 omillar bilan korrelyatsiyasi past bo'lganligi uchun regressiya modeliga x_2 omil kiritiladi, x_1 esa kiritilmaydi.

Ko'p omilli regressiya tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$y = a_1 + a_2 \cdot x_2 + a_3 \cdot x_3 + a_4 \cdot x_4$$

Ko'p omilli regressiya tenglamasida inobatga olinmagan omillar ulushi ko'p o'lchamli regressiya koeffitsienti R va determinatsiya koeffitsienti $D=R^2$ orqali aniqlanadi.

Microsoft Excel dasturidan (analiz dannix) foydalanib, ko'p o'lchamli korrelyatsiya va determinatsiya koeffitsientlari, regressiya tenglamasining parametrlari va Fisher mezonining qiymatlari aniqlandi (3-jadvalga qarang).

3-jadval. Regressiya tenglamasining parametrlarini baholash natijalari.³

Ko'p o'lchamli korrelyatsiya koeffitsienti (R)	0,9994
Determinatsiya koeffitsienti (R ²)	0,9989
Regressiya tenglamasining parametrlari	P-qiymat
$a_1 = 0,02925$	0,05527
$a_2 = 1,06401$	2,3252E-08
$a_3 = 0,53160$	0,09215
$a_4 = -0,01412$	0,05589
Fisher mezon	F_{kr}
$F_{\alpha, q}$	1460,31
	0,000894

² Manba: Muallif ishlanmasi.

³ Manba: Muallifning hisob-kitobi.

3-jadval ma'lumotlariga ko'ra, $R=0,9994$ va $D=0,9989$. Hisobga olinmagan omillar ulushi $(1-D) \cdot 100=0,11\%$ ni tashkil etadi. Bu yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushining o'zgarishiga x_2 (AKT xizmatlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi), x_3 (AKT savdosida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi) va x_4 (AKT sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari ulushi) omillar ta'sirining salmog'i 99,89% ni tashkil etadi.

3-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga asosan, regressiya tenglamasi parametrlarining (a_1, a_2, a_3, a_4) PPP-qiymatlari juda kichik (nolga yaqin), bu esa chiziqli model koeffitsientlarining sezilarli (muhim, ahamiyatli) darajasi yuqoriligini bildiradi. Fisher mezonining haqiqiy qiymati ($F_{x_{aq}}$) uning kritik qiymatidan (F_{kr}) katta. Bundan regressiya tenglamasi chiziqli shaklda bo'lishining salmog'i 99% ni tashkil etadi, degan xulosaga kelamiz.

3-jadval ma'lumotlariga ko'ra, regressiya tenglamasining parametrlaridan birining qiymati ($a_4 = -0,01412$) manfiy. Buning sababi 2015–2021-yillarda AKT sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari ulushining kamayish tendensiyasiga ega bo'lganligi bilan izohlanadi.

Endi regressiya modelining approksimatsiya (yaqinlashuv) o'rtacha nisbiy xatosini aniqlaymiz. Ushbu ko'rsatkich quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\varepsilon = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{y_i - y_p}{y} \right| \cdot 100\%$$

Bu yerda:

n – statistik to'plamning hajmi,

y_i – natijaviy belgining haqiqiy qiymati,

y_p – natijaviy belgining model bo'yicha hisoblangan prognoz qiymati.

Agar regressiya model approksimatsiyasining o'rtacha nisbiy xatosi (ε) 10–12% dan oshmasa, tuzilgan model to'g'ri deb hisoblanadi.

Modelning prognoz qiymatlari quyidagi regressiya tenglamasi yordamida aniqlanadi:

$$y = 0,02925 + 1,06401 \cdot x_2 + 0,5316 \cdot x_3 - 0,01412 \cdot x_4 \quad (1)$$

Quyidagi 4-jadvalda AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushining prognoz qiymatlari va model approksimatsiyasining o'rtacha nisbiy xatosi aniqlangan.

4-jadval. Model approksimatsiyasining o'rtacha nisbiy xatosi.⁴

Yillar	AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi, % (y)	AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushining prognoz qiymatlari, % (y_p)	$\left \frac{y - y_p}{y} \right $
2015	1,618	1,614	0,002
2016	1,791	1,802	0,006
2017	1,824	1,814	0,005
2018	1,608	1,609	0,001
2019	1,380	1,388	0,005
2020	1,520	1,509	0,007
2021	1,586	1,594	0,005
2022	1,825	1,819	0,004
2023	2,220	2,223	0,001
		Jami	0,038
		ε	0,421

Shunday qilib, 4-jadval ma'lumotlariga ko'ra, AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi ko'p omilli model asosida hisoblangan prognoz qiymatlari bilan uning haqiqiy qiymatlari o'rtacha nisbiy tafovut (xatolik) 0,421% ni tashkil qiladi. Bu natija modelning qanchalik aniq ekanligini tasdiqlaydi.

Endi chiziqli regressiyaning elastiklik koeffitsientlarini aniqlaymiz. O'rtacha elastiklik koeffitsienti (E_i) x_i omilning qiymati 1% ga o'zgarganda (qolgan omillar o'zgarmagan holatda), natijaviy ko'rsatkich y o'rtacha necha foizga o'zgarishini ko'rsatadi. O'rtacha elastiklik koeffitsienti quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

4 Manba: Muallif ishlanmasi.

$$E_i = a_i \cdot \frac{\bar{x}_i}{\bar{y}}$$

Bu yerda,

a_i – chiziqli regressiya tenglamasining parametrlari,

\bar{x}_i – x_i omilning o'rtacha arifmetigi,

\bar{y} – natijaviy ko'rsatkichning (y) o'rtacha arifmetigi.

Chiziqli regressiyaning o'rtacha elastiklik koeffitsientlarini quyidagi formula yordamida hisoblaymiz:

$$\bar{E}_2 = a_2 \cdot \frac{\bar{x}_2}{\bar{y}} = 1,06401 \cdot \frac{1,571}{1,708} = 0,085$$

$$\bar{E}_3 = a_3 \cdot \frac{\bar{x}_3}{\bar{y}} = 0,5316 \cdot \frac{0,068}{1,708} = 0,021$$

$$\bar{E}_4 = a_4 \cdot \frac{\bar{x}_4}{\bar{y}} = -0,01412 \cdot \frac{2,099}{1,708} = -0,017$$

Shunday qilib, AKT xizmatlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi 1 birlikka oshganda, ushbu sohaning YalMdagi ulushi 0,085 birlikka ko'payadi. Agar AKT savdosida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi 1 birlikka oshirilsa, u holda ushbu sohaning YalMdagi ulushi 0,0215 birlikka ko'payadi. AKT sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari ulushi 1 birlikka oshganda, ushbu sohaning YalMdagi ulushi 0,017 birlikka kamayadi.

Tuzilgan (1) model yordamida mamlakatimizda AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushini 2024–2027-yillarda bashorat (prognoz) qilish mumkin. Buning uchun modelda ishtirok etgan omillarning prognoz davrdagi qiymatlarini bilish talab etiladi. Modelga kiritilgan uchta omillarning so'nggi to'rt yil, ya'ni 2020–2023-yillardagi ma'lumotlaridan foydalanib, ularning o'rtacha yillik o'sish sur'atlarini aniqlab olamiz.

So'ngra ushbu omillarning, ya'ni AKT xizmatlarida, savdosida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushini (x_2 , x_3) va AKT sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari ulushini (x_4) o'rtacha yillik o'sish sur'atlari yordamida aniqlab, ularning qiymatini (1) modelga qo'yib quyidagilarni hosil qilamiz:

$$2024\text{-yil: } y=0,02925+1,06401 \cdot 2,324+0,5316 \cdot 0,074 -0,0142 \cdot 2,145=2,511$$

$$2025\text{-yil: } y=0,02925+1,06401 \cdot 2,626+0,5316 \cdot 0,082 -0,0142 \cdot 2,2 =2,836$$

$$2026\text{-yil: } y=0,02925+1,06401 \cdot 2,99+0,5316 \cdot 0,093 -0,0142 \cdot 2,256=3,228$$

$$2027\text{-yil: } y=0,02925+1,06401 \cdot 3,334+0,5316 \cdot 0,104 -0,0142 \cdot 2,323=3,599$$

AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi 2024-yilda 2,511 foizni, 2025-yilda 2,836 foizni, 2026-yilda 3,228 foizni va 2027-yilda 3,599 foizni tashkil qiladi. 2024–2025 yillarda ushbu ko'rsatkichning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 112,7% ni tashkil etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Respublikamizda "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasida belgilangan chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu strategiyani amalga oshirish natijasida AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning miqdori, shuningdek, uning mamlakatimiz YalMdagi salmog'ining ortib borishi uchun zamin yaratiladi. AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning miqdoriga ta'sir etuvchi omillar ichida eng katta salmoqqa ega omil AKT xizmatlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hisoblanadi. AKT xizmatlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat 1 birlikka oshganda, ushbu sohaning YalMdagi ulushi 0,085 birlikka ko'payadi. Ko'p omilli regressiya tahlili natijalariga ko'ra, mamlakatimizda AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi 2024-yilda 2,5 %, 2025-yilda 2,8 %, 2026-yilda 3,3 % va 2027-yilda 3,6 % bo'lishi bashorat qilindi. Ushbu ko'rsatkichning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 112,7 % ni tashkil qilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida PF-6079-sonli Farmoni. 2020-yil 5-oktabr.
2. Миролюбова А.А., Туртин Д.В., Жукова Я.Э. (2020). "Экономическая эффективность цифровой экономики региона: моделирование и сравнительный анализ". Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение, 4 (64), 41–49 с.
3. Жуковская И.Е. (2020). "Основные направления совершенствования методологии применения передовых информационно-коммуникационных технологий в статистической деятельности Республики Узбекистан в условиях формирования цифровой экономики". Статистика и экономика, 17(5), 68–80 с.
4. Djabbarov R. A. (2022). "Raqamli iqtisodiyot rivojlanish ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish". Iqtisodiyot va ta'lim, 4, 410–414 b.
5. Tursunov R.T. (2020). "Small business modeling and forecasting of GDP of Republic of Uzbekistan". Scientific Research Results in Pandemic Conditions (COVID-19). Proceeding of International Multidisciplinary Conference. Shawnee, USA, p. 60–65.
6. Турсунов Р.Т. (2021). "Прогнозирование развития страхового рынка Республики Узбекистан". Материалы международной научно-практической конференций XXXIV Международные Плехановские чтения: Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 131–132 с.
7. Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter. (2009). Basic Econometrics. McGraw-Hill/Irwin. Fifth Edition, New York, NY, 946 p.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. <https://www.stat.uz>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

